

La Transducción en el Arte Sonoro: investigaciones artísticas sobre los posibles cambios de estado entre la materia, el sonido y el espacio desde la experiencia personal.

Dr. Mikel Arce Sagarduy

Profesor Titular, Universidad del País Vasco (EHU) Doctor en Bellas Artes y Profesor Titular del Departamento de Escultura y de Arte y Tecnología. Especialista en Arte Sonoro, con obra expuesta internacionalmente en Galería “ESC medien kunst labor” de Graz, Ars Electronica (selección para AZ Bilbao) y el Museo Rufino Tamayo (México). Ganador del primer premio en el 31º Concurso Internacional de Música experimental y Arte Sonoro de Bourges (2004). Su investigación actual explora las propiedades espaciales y materiales del sonido, participando en el proyecto FECYT de metodologías colaborativas arte-ciencia para la creación de instalaciones audiovisuales. (FCT-23-19092)

1 Introducción.

La transducción, entendida como la transformación de un tipo de energía o estado en otro, representa un concepto central en el arte sonoro para analizar los procesos creativos que conectan el sonido con la materia. Este ensayo reflexiona sobre cómo desde la creación sonora, se permite reinterpretar la realidad a través de cambios de estado, tanto desde lo inmaterial del sonido a formas visuales, táctiles o espaciales como desde las realidades formales, objetivas y materiales, o las formulaciones y datos científicos, hacia lo sonoro. Basado en experiencias personales y obras propias, se exploran ejemplos que ilustran la capacidad de la transducción para materializar lo abstracto, destacando su relevancia en contextos artísticos contemporáneos y de investigación.

1.1 Orígenes y Concepto de Transducción en el Arte.

La transducción, un término derivado de la física que describe el cambio de estado de una energía a otra, encuentra un espacio significativo en el arte, particularmente en el arte sonoro. En el arte en general, también podríamos intuir manifestaciones o interpretaciones de la realidad que implican cambios de estado. Un cuadro puede ser visto como una transducción de la energía del artista, transmitida a través de lo que percibe o del mismo pincel, como resultado de su propia energía interna. Esta idea se extiende a diversas formas artísticas, desde la figuración hasta la abstracción, donde el arte actúa como un medio para reinterpretar la realidad (Shklovski¹). Consideramos que la transducción implica un cambio de estado, no solo físico sino también artístico. En la física, los diferentes tipos de micrófono o los altavoces son transductores claros, convirtiendo energía sonora en eléctrica y viceversa. En el arte, este concepto se amplía: en la pintura, por ejemplo, se observa a través de claves como la figuración o incluso la abstracción, donde el artista establece condiciones para transformar la realidad en una nueva forma. Existirán casi siempre semejanzas con la idea o referencia original, a diferencia de otras transformaciones

¹ SHKLOVSKI, Viktor. (2020). “El arte como artificio”. Editorial. (Trabajo original publicado en 1917)

que perderán toda analogía. Esta similitud esencial distingue la transducción de meras metamorfosis, enfatizando una conexión inherente entre origen y resultado.

No es similar a cómo un micrófono convierte energía sonora en eléctrica o un altavoz realiza el proceso inverso, ya que en estos procesos siempre existirá una analogía proporcional. En el arte en general son los artistas los que ponen el código, las claves, para la transducción. Esta concepción amplía el término más allá de su origen físico, incorporando elementos conceptuales y sensoriales que enriquecen la práctica artística.

1.1 Relevancia en el Arte Sonoro

En el arte sonoro, la transducción trasciende lo físico para abarcar reinterpretaciones conceptuales. Mi trayectoria, desde la pintura a lo audiovisual y finalmente al sonido, refleja esta evolución. El interés por lo sonoro surgió desde mi experiencia como docente e investigador en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, donde he desarrollado diferentes experimentaciones creativas y proyectos de investigación, a partir de la idea de la similitud proporcional entre sonido e imagen, luz y forma. Esta búsqueda de analogías ha sido constante, influenciada por experimentos tempranos, revelando la interconexión entre diferentes formas de energía, sino que también subrayó la potencialidad del arte para explorar estas transformaciones de manera creativa y experimental.

El sonido y su relación con el espacio de difusión, será otro de mis intereses, como podremos ver a su vez en determinadas experimentaciones pasadas y recientes, en las cuales no abandono la idea de la transducción, relacionada en estos casos con el espacio de la representación (Palacio Montehermoso, Vitoria 2024) dentro del proyecto FECYT.

1.2 Objetivos de la Reflexión

Esta reflexión busca examinar la transducción desde una perspectiva personal y artística, basándome en mis obras y experiencias. Se analiza cómo estos cambios de estado permiten conectar el sonido con la materia y el espacio, ofreciendo nuevas formas de percepción y creación. Además, se explora su aplicación en contextos de la investigación y expositivos, destacando su capacidad para fomentar la interdisciplinariedad y la innovación en el arte contemporáneo.

2. Ejemplos de distintas investigaciones-creaciones artísticas previas

Conocer la obra y el estudio de ellas, de ciertos artistas o autores, fijaron mi interés y consolidaron algunas de mis ideas en la investigación sonora, que si bien había seguido inicialmente la intuición como aproximación (pero no como método), para la creación de una serie de piezas, fue determinante.

Desde la llamada música minimalista o música matemática, Tom Johnson² convertía fórmulas en composiciones e incluso en dibujos. Igual que como Kandinsky interpretaba la música de Schönberg en pinturas, intuyendo pero no reconstruyendo el origen sonoro, Johnson, en una conferencia, enfatiza que la

² JOHNSON, Tom. (1996). "Self-similar melodies". Ediciones 75.

emoción en la música matemática proviene de las claves establecidas por el compositor, no de la fórmula misma, destacando la subjetividad en estos procesos³.

Algunas de las obras que van a ser comentadas surgen de proyectos de investigación generados y desarrollados en equipos de trabajo pertenecientes a la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en los que he podido plantear y adaptar mis ideas, integrándolas en los objetivos de dichos proyectos, desarrollándolos y enfocándolos particularmente hacia la expresión sonora; es el caso de Diapasones 2'5 (2002) y *.WAV (2004). Otras han sido motivadas por el afán de continuar dichos proyectos de investigación a un nivel particular y como investigación personal, es el caso de Myxomatosound (2012), intentando experimentar y reinterpretar el cinetismo de un clásico como Alexander Calder desde lo sonoro.

La pieza-instalación sonora que compongo en 2002 (Diapasones 2'5) utiliza el propio espacio expositivo como creador de sonido, manifestando la presencia escultural del sonido mediante la generación de ondas sonoras básicas (una secuencia matemática obtenida de combinaciones simétricas del sonido de cuatro diapasones clínicos Otto de distintas frecuencias), para 8 canales de sonido independientes en su interior. Buscaba de alguna manera conseguir la sensación de dimensión y de espacio y en un sentido reduccionista, ya que el objeto principal de la instalación era el de obtener una percepción sonora pura y nítida, despojándose de lo narrativo y planteándose desde la única emoción prevista, que es la percepción en sí misma y la sensación de vivir una situación sonora en un espacio determinado. Fue creada con el único propósito de ofrecer múltiples espacios sonoros determinados por el propio espectador y su situación en relación al entretendido de los 8 canales sonoros dispuestos 4 + 4 en un espacio en forma de "L", durante su observación-escucha y durante su recorrido dentro de la instalación.

En *.WAV del año 2004, La capacidad del sonido como modelador de la materia fue el objeto de estudio. Una vez comprobada la capacidad de crear forma mediante el sonido mediante ciertos materiales como el agua, plantea una serie de patrones rítmicos en lo sensorial (visual y sonoro), que se corresponden con alteraciones en la materia (agua) que va pasando del reposo (ausencia de sonido) a la actividad progresivamente, paralizándose durante un tiempo la forma creada para volver después al reposo, sucediendo alternamente y en tiempos y formas distintas para cada una de las cuatro bandejas cuadradas de 100x100 cm que reposan sobre 4 altavoces independientes y que contienen el líquido. Son pues materia: imágenes y formas del sonido dimensionales con el objetivo de crear una experiencia plurisensorial para el espectador y en el espacio de instalación de la obra, donde van a presentarse y van a coincidir estímulos visuales, sonoros e incluso táctiles. Dichas formas sonoras podrán ser percibidas también por el cuerpo, ya que las propias vibraciones de las bases de los altavoces, resonarán en el suelo y transmitirán estas al observador, pudiendo además ser apreciadas a través de las manos, si rozamos su superficie, percibiendo y haciendo realidad física la materia del sonido a través de otros sentidos (transducción desde lo audible hacia lo visible y perceptible por otros sentidos).

³ Diálogos en la frontera, organizado por la Cátedra de Cultura Científica (Universidad del País Vasco EHU/UPV), en marzo de 2018, donde Johnson conversó junto a Esther Ferrer y Raúl Ibáñez sobre el uso de las matemáticas en la creación artística. En ese encuentro, Johnson explicó cómo las estructuras matemáticas no son meramente mecánicas, sino que el compositor define las reglas que guían la experiencia estética, lo que introduce una dimensión subjetiva y emocional.

En la instalación sonora y visual “Air, Light, Earth and Water... Whisper Vostell / El aire, la luz, la tierra, el agua... susurran Vostel” 2018, encargo del museo Wolf Vostell, de Malpartida de Cáceres, se trató de “transducir” reinterpretar los elementos ambientales de este museo que albergan la fundación, obras clave del artista Wolf Vostell, donde creó y desarrolló durante gran parte de su vida su producción artística y en relación a su propio espacio. La intención era reinterpretar el mismo lugar, la misma luz que lo iluminó, el mismo aire que respiró y la misma tierra que pisó el artista. Parte de observar cualquier movimiento o cambios que se generan en el propio lugar: en el aire, la luz o la vibración del terreno, para interpretar una obra multisensorial. Se trata de una composición analógica donde las ondas acústicas producidas por esos movimientos naturales captada desde sensores de luz, micrófonos piezoeléctricos para el aire y el agua y geofonos en la tierra amplificadas individualmente, sacuden la superficie del agua alterando a su vez el aire y la luz, transduciendo casi de una manera sinestésica los movimientos acústicos en movimientos visuales y táctiles. El espacio de la instalación (El Molino, del museo Vostell) se convertía así en un paisaje y el sonido en formas que circulan significándose en él: el espacio, planteado como parte de nuestra estructura vital, donde el sonido generaba texturas en el aire, creando una materia audible y táctil, ubicándola como una escultura en el aire. La exposición planteaba un paseo transversal por todo aquello que captan nuestros sentidos, un recorrido por todo aquello que vibra y que es en definitiva una señal del mundo que percibimos. Las bandejas estaban tratadas con un color determinado en función de la señal sonora, de esta manera el dorado, el plateado y el negro, simbolizan la luz-sol, el aire-viento y la tierra respectivamente. Además una cámara flotante y libre en el estanque que rodea el museo, ofrecía imágenes del horizonte del agua y el cielo en movimiento panorámico aleatorio y proyectándose en la bóveda del techo.

4 Mis aportaciones al Proyecto Fecyt⁴: Proceso de sonificación de la secuencia de la GFP de la bacteria E. COLI

Parte desde una premisa común y condición para el inicio del proyecto de investigación Fecyt, determinada por una secuencia del desarrollo de la bacteria e-coli, (una secuencia separada por codones, que aportaron los miembros del proyecto, Yadira Boada y Alejandro Vignoni) y descrita por una sucesión de letras:

⁴ FCT-23-19092 - Título: Investigación dirigida por la práctica arte y ciencia: exploración, colaboración y metodologías transformadoras en la creación de obras sonoras e instalaciones audiovisuales.

ATG CGT AAA GGA GAA GAA CTT TTC ACT GGA GTT GTC CCA ATT CTT GTT GAA TTA GAT GGT
GAT GTT AAT GGG CAC AAA TTT TTC TGT CAG TGG AGA GGG TGA AGG TGA TGC AAC ATA CGG
AAA ACT TAC CCT TAA ATT TAT TTG CAC TAC TGG AAA ACT ACC TGT TCC ATG GCC AAC ACT TGT
CAC TAC TTT CGG TTA TGG TGT TCA ATG CTT TGC GAG ATA CCC AGA TCA TAT GAA ACA GCA TGA
CTT TTT CAA GAG TGC CAT GCC GAA GGT TAT GTA CAG GAA AGA ACT ATA TTT TTC AAA GAT
GAC GGG AAC TAC AAG ACA CGT GCT GAA GTC AAG TTT GAA GGT GAT ACC CTT GTT AAT AGA
ATC GAG TTA AAA GGT ATT GAT TTT AAA GAA GAT GGA AAC ATT CTT GGA CAC AAA TTG GAA
TAC AAC TAT AAC TCA CAC AAT GTA TAC ATC ATG GCA GAC AAA CAA AAG AAT GGA ATC AAA
GTT AAC TTC AAA ATT AGA CAC AAC ATT GAA GAT GGA AGC GTT CAA CTA GCA GAC CAT TAT
CAA CAA AAT ACT CCA ATT GGC GAT GGC CCT GTC CTT TTA CCA GAC AAC CAT TAC CTG TCC ACA
CAA TCT GCC CTT TCG AAA GAT CCC AAC GAA AAG AGA GAT CAC ATG GTC CTT CTT GAG TTT
GTA ACA GCT GCT GGG ATT ACA CAT GGC ATG GAT GAA CTA TAC AAA TAA TAA

El objetivo para el grupo es el de obtener una interpretación alternativa a los datos suministrados, pudiendo ser esta libre, pero con la intención de que el contraste sonoro obtenido mediante diferentes procesos de transducción produjera una interpretación final tanto objetiva como más subjetiva o artística o con códigos - claves más personales.

La estrategia que elijo con el objetivo de obtener una composición sonora de manera automática, es el crear una especie de cifrado musical o código personal, como sistema de notación que desde dichas letras, representarán elementos musicales de manera abreviada e independiente y con tonalidad específica.

Para desarrollar el cifrado, asigno a cada letra A, T, G, C, un color: A verde, T azul, C rosa y G rojo. La finalidad es que cada letra sea interpretada por una aplicación tan clásica como “Coagula Light”, para que ésta las explore individualmente según su color y forma de cada letra de izquierda a derecha. Una vez dividido el texto de letras en 12 líneas independientes y y un fondo negro, Coagula Light⁵, leerá cada línea y cada color que al ser tan diferenciados, producirán cambios contrastados en altura, timbre e intensidad:

⁵ *Coagula Light* es una aplicación de software experimental que transforma imágenes en sonido mediante la interpretación de la imagen como un espectrograma inverso. Por lo que es una transducción espectral: Coagula interpreta la imagen como si fuera un espectrograma al revés. Un espectrograma es una representación visual del sonido, donde el eje horizontal (X) representa el tiempo. El eje vertical (Y) representa la frecuencia (qué tan grave o aguda es una nota). El color o brillo de un punto representa la intensidad (volumen) de esa frecuencia en ese momento exacto. Coagula toma una imagen y la "lee" de izquierda a derecha. Cada columna vertical de píxeles se convierte en un momento del sonido. La altura de los píxeles en esa columna determina las frecuencias que suenan, y su color/brightness determina cuán fuerte suena. Fuente: <https://www.macrolibrars.com/soft/coagula/>

```

ATG CGT AAA GGA GAA GAA CTT TT  ACT GGA GTT GTC CCA ATT CTT GTT GAA TTA GAT GGT
GAT GTT AAT GGG CAC AAA TTT TTC TGT CAG TGG AGA GGG TGA AGG TGA TGC AAC ATA CGG
AAA ACT TAC CCT TAA ATT TAT TTG CAC TAC TGG AAA ACT ACC TGT TCC ATG GCC AAC ACT TGT
CA  TAC TTT CGG TTA TGG TGT TCA ATG CTT TGC GAG ATA CCC AGA TCA TAT GAA ACA GCA TGA
CTT TTT CAA GAG TGC CAT GCC GAA GGT TAT GTA CAG GAA AGA ACT ATA TTT TTC AAA GAT
GAC GGG AAC TAC AAG ACA CGT G T GAA GTC AAG TTT GAA GGT GAT ACC CTT GTT AAT AGA
ATC GAG TTA AAA GGT ATT GAT TTT AAA GAA GAT GGA AAC ATT CTT GGA CAC AAA TTG GAA
TAC AAC TAT AAC TCA CAC AAT GTA TAC ATC ATG GCA GAC AAA CAA AAG AAT GGA ATC AAA
GTT AAC TTC AAA ATT AGA CAC AAC ATT GAA GAT GGA AGC GTT CAA CTA GCA GAC CAT TAT
CAA CAA AAT ACT CCA ATT GGC GAT GGC CCT GTC CTT TTA CCA GAC AAC CAT TAC CTG TCC ACA
CAA TCT GCC CTT TCG AAA GAT CCC AAC GAA AAG AGA GAT CAC ATG GTC CTT CTT GAG TTT
GTA ACA GCT GCT GGG ATT ACA CAT GGC ATG GAT GAA CTA TAC AAA TAA TAA

```

Estas 12 líneas independientes son guardadas como 12 imágenes, en formato .BMP, y serán leídas por dicho software que explorará cada línea como imágenes (Coagula light), sintetizando sonido en función de su forma y color.

La primera conexión de la relación entre color y música se puede encontrar en el texto de Aristóteles "Sobre el sentido y lo sensible". En este texto hay una categorización de colores según la proporción entre consonancia y disonancia, en proporciones representativas del sistema musical armónico de Pitágoras, aunque ese término no se inventaría hasta el siglo XIX, Aristóteles⁶ habla desde el punto de vista sinestésico en el arte. El "simbolismo" cromático del sonido es una idea que se aplicó por primera vez durante el siglo XVIII por el monje jesuita francés Louis Bernard Castel. El monje construyó un instrumento musical visual para ejecutar sonidos con una muestra paralela de colores. Tres siglos después, todavía no hemos encontrado una correspondencia lógica imagen-sonido, por lo que las correspondencias siempre se usan en combinación según lo que sirven y se supone que representan. El problema general de todos estos programas como Coagula light, es que más allá del enfoque científico de la representación, como formas de onda o espectrogramas, no hay una representación objetiva del fenómeno sonoro por la visualización por ordenador. Solo hay representaciones subjetivas, más o menos metafóricas, en contextos sonoros o musicales heterogéneos. La relación subjetiva entre los resultados visuales y sonoros se debe a la ausencia de una categorización objetiva de los colores. Según los estudios neurobiológicos de Margaret Livingstone⁷, sobre el proceso de las relaciones de color entre el ojo y el cerebro, la mayor parte de lo que se ha escrito sobre los colores es arbitrario. Según la investigación, el cerebro recibe los valores de matiz

⁶ ARISTÓTELES. (2019). "Sobre el sentido y lo sensible; De la memoria y el recuerdo". Editorial Maxtor.

⁷ LIVINGSTONE, Margaret. S. (2002). "Vision and art: The biology of seeing". Harry N. Abrams.

y luminosidad por separado. También, la profundidad de campo y la separación de la forma de la superficie se logra con la ausencia de color.

De esta manera, este sonido obtenido de cada línea, se une y edita ampliando el tiempo de lectura en un único archivo WAV. mediante la aplicación Reaper, resultando:

https://drive.google.com/file/d/1vA9TWaqghz9cTMP_bBuiB3HHVHZcRdY1/view?usp=drive_link

Posteriormente, dado el interés de continuar el proceso de cambio y con el fin de contrastar más y tonalmente cada letra sonora, se convierte en notación MIDI mediante Live Ableton y se decide sonificar finalmente utilizando variaciones de “bells attacks”:

https://drive.google.com/file/d/1VStXF4ly0dBp_Ot2B-tfK7A5xHUoL4cz/view?usp=drive_link.

El resultado, obviamente es absolutamente subjetivo y conceptual. Mantiene como precursor y origen de esta transducción, la secuencia E-Coli, pero no pretende dar una respuesta científica en la que se pueda encontrar la definición de la secuencia original ni una información precisa o aproximada de ella. Como artista y desconocedor del significado científico de la secuencia, entendí en ella series compuestas por 4 letras, limitada pero posible y recordé la obra “The Four-Note Opera”⁸ de Tom Johnson, un desafío donde demuestra que con solo 4 notas se puede componer una ópera. La idea o el sistema es en este caso tan importante como el resultado sonoro.

4.1 Intervención sonora en el espacio del Depósito de aguas de Montehermoso

(Vitoria-Gasteiz).

Uno de los desafíos del proyecto, fue intervenir un espacio extremadamente reactivo al sonido, como es el antiguo depósito de aguas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Un lugar que desde el año 1991 se transformó en espacio para actividades culturales y expositivas.

⁸ "The Four-Note Ópera" de Tom Johnson es una obra pionera que demuestra cómo la mayor limitación (usar solo 4 notas) puede generar una creatividad inmensa. Es una exploración lúcida, humorística y sistemática de las posibilidades musicales contenidas en un conjunto mínimo de sonidos, haciendo del proceso compositivo mismo, el tema central de la obra.

Fuente: <https://www.wisemusicclassical.com/work/29299/The-Four-Note-Opera--Tom-Johnson/>

Con unas medidas aproximadas de 35 m x 30 m x 10 m, la estructura está compuesta por siete bóvedas rebajadas y paralelas sostenidas por seis hileras de arcos de medio punto perpendiculares a dichas bóvedas y apoyados sobre pilastras de sillería. Estas dimensiones generan una atmósfera y acústica muy particular: es un lugar a la vez monumental y recogido, con una acústica excepcional debido a su forma y a sus superficies reflectantes.

El proyecto Fecyt contempla la creación de obras sonoras e instalaciones audiovisuales, por lo que la intervención creativa y performativa en dicho espacio serviría como demostración de las capacidades del equipo, adaptando nuestros perfiles artísticos dentro de una obra colectiva, que pretendía integrar el espacio como cocreador de la performance: El espacio se interviene mediante la acción sonora, el espacio responde a la obra.

Mi aportación consistió en utilizar un elemento de una pieza anterior (Botasoneiro. 2005, M. Arce/I. Ibaibarriaga). Un pesado y gran altavoz dorado de 21", suspendido desde un arco metálico del edificio y a unos 6 metros de altura desde donde colgaba como un pendulo o Botafumeiro. Así como el Gran Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela tiene un carácter ritual, pero también funcional esparciendo incienso en el espacio, en nuestro caso como metáfora de este, servirá para "esparcir" sonido en el espacio reverberante del Depósito y que por medio de la realimentación electroacústica, dialogará con el propio edificio. Durante la intervención-performance, yo mismo, activaba el movimiento pendular del gran altavoz acoplándose hacia el extremo de su recorrido con un micrófono Shure Super55 en pie de micro. De esta manera y mediante una pequeña mesa de mezclas, iba forzando el acople del micrófono al altavoz en sus idas y venidas pendulares, durante un tiempo de unos 4 minutos hasta su amortiguación o pérdida de energía final.

El artista Alvin Lucier, como explorador del espacio sonoro, es una referencia fundamental para el contexto de esta intervención y con el cual habitualmente me identifico en mis producciones. A lo largo de su enorme obra realizó múltiples experiencias que denotaban la realidad espacial y la materialidad del sonido. Fue un compositor pionero en explorar la física del sonido y cómo éste interactúa con el espacio y los objetos. Su obra no trata de expresar emociones, sino de revelar fenómenos acústicos que normalmente pasan desapercibidos.

Algunas citas del propio Alvin Lucier⁹ expresan el sentido de su obra y con las cuales en esta parte del proyecto las identifico plenamente :

"I'm not interested in logic or rhythm or harmony or melody. I'm interested in acoustics. I'm interested in how things sound."

"No estoy interesado en la lógica o el ritmo o la armonía o la melodía. Estoy interesado en la acústica. Estoy interesado en cómo suenan las cosas."

"I wanted to express my allegiance to the acoustic qualities of a given space, rather than impose my own musical ideas upon it."

"Quería expresar mi lealtad a las cualidades acústicas de un espacio determinado, en lugar de imponerle mis propias ideas musicales."

"If you just let things happen, often more beautiful sounds are created than you could have imagined."

"Si simplemente dejas que las cosas sucedan, a menudo se crean sonidos más hermosos de los que podrías haber imaginado."

"My music is not about me, it's about physical phenomena. I just set them in motion."

Mi música no es sobre mí, es sobre los fenómenos físicos. Yo solo los pongo en movimiento."

5. Conclusiones

Reversibilidad en la Transducción Artística: A diferencia de procesos físicos reversibles, como una dinamo, en el arte la transducción es principalmente unidireccional. Un cuadro de Kandinsky sugiere música, pero no permite volver al origen exacto. Esto se observa en mis obras, donde el artista pone las claves, y cada interpretación es única. Por ejemplo, los dibujos de Tom Johnson basados en música no permiten recomponer la partitura original, ilustrando, la irreversibilidad creativa inherente al arte.

En el arte contemporáneo, esta irreversibilidad fomenta exploraciones innovadoras. La transducción es un proceso sin retorno. En el arte no se regresa exactamente al mismo estado. Esta diversidad de perspectivas enriquece el discurso teórico y artístico alrededor de la transducción.

La vibración como elemento clave conecta sonido y materia. Artistas sonoros con orígenes en artes plásticas, son quienes enfatizan lo visual, creando obras con una realidad presencial, versus aquellos de formación musical que priorizan el sonido.

El sonido es materia, espacio y tiempo, ofreciendo dimensiones múltiples para la creación sonora. Las composiciones formales minimalistas, reducen los elementos sónicos, transduciendo sonido en vibración

⁹ LUCIER, Alvin. (1995). "Reflections: Interviews, scores, writings". En G. Gronemeyer & R. Oehlschlägel (Eds.), y LUCIER, Alvin. (2012). "Music 109: Notes on experimental music". Wesleyan University Press.

material. Las vibraciones pueden ser incluso percibidas táctilmente, demostrando cómo el sonido moldea la materia.

La transducción en arte sonoro transforma sonido en imagen o materia pero también la entendemos como la creación o composición sonora desde datos, colores, luz o texto, explorando sus múltiples o infinitos cambios de estado posible. Mis obras reflejan esta búsqueda, desde la visualización de datos, sonidos simples, elementos básicos del sonido hasta su significación en el espacio y su reacción a ellos. Esta reflexión subraya la subjetividad y potencial interdisciplinario de la transducción sonora y demuestra que las transducciones son infinitas si las basamos en perspectivas individuales. La transducción es subjetiva; cada artista establece claves únicas.

La transducción difiere de traducción: admite infinitos códigos. Traducción busca equivalencia, transducción permite nuevo significado y sin retorno exacto.